

Under the Veil of Dominance: Assessing the Impact of Illegitimate Control on Economic Competitiveness

تحت غطاء الهيمنة: تقييم أثر السيطرة غير المشروعة على التنافسية الاقتصادية

Ahmed Noui¹

Fatma Zohra Guedouari²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Biskra (Algeria), fatmazohra.guedouari@univ-biskra.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	International Conference
Conference Title	Market Economy and Free Competition اقتصاد السوق والمنافسة الحرة
Organizing Institution	Maghreb–Mashreq Strategic Studies Center (United Kingdom) المركز المغربي شرق أدنى للدراسات الاستراتيجية – بريطانيا
Conference Date	2 March 2024
Location	United Kingdom

Abstract

The economic dominance holds an exceptional status in the business world, representing a legitimate goal pursued by every economic institution. However, the real challenge emerges when this dominance is accompanied by arbitrariness in its exploitation, constituting a violation of the boundaries of fair competition. This transgression falls within the framework of Articles 07 and 14 of the amended and supplementary Order 03-03 related to competition.

Given the significant risks associated with arbitrary practices stemming from economic dominance, Algerian law demonstrates a commitment to mitigating their negative impacts on competition freedom and market mechanisms. This commitment is evident in specifying possible forms of such arbitrariness, elucidating the conditions for imposing a ban, and outlining the penalties that can be imposed on violators of these rules. Through these legal measures, the Algerian legislator can balance achieving legitimate economic dominance goals while ensuring fair and proper competitiveness in the business market.

Keywords:

Economic dominance, Arbitrariness in dominance exploitation, Fair competition, Negative effects on competition freedom, Balance between dominance and fair competitiveness.

الملخص

تحمل وضعية الهيمنة الاقتصادية طابعًا استثنائيًا في عالم الأعمال، حيث تمثل هدفًا مشروعًا تسعى إليه كل مؤسسة اقتصادية. لكن ينبثق التحدي الحقيقي عندما تترافق هذه الهيمنة بتعسف في استغلالها، مما يُشكل تجاوزًا لحدود المنافسة الصحيحة. يأتي هذا التجاوز في إطار المواد 07 و 14 من الأمر 03-03 المعدل والمكمل الخاص بالمنافسة.

وفي ظل الخطورة البالغة لممارسة التعسف المبنية عن وضعية الهيمنة الاقتصادية، يتجلى حرص القانون الجزائري في الحد من الآثار السلبية لها على حرية المنافسة وآليات السوق. يظهر هذا الحرص من خلال تحديد الأشكال المحتملة لهذا التعسف، وتوضيح الشروط التي يجب أن تتوفر لفرض حظر عليه، بالإضافة إلى تحديد العقوبات التي يمكن فرضها على المخالفين لتلك القواعد. وبفعل هذه التدابير القانونية، يتمكن المشرع الجزائري من ضبط التوازن بين تحقيق أهداف الهيمنة الاقتصادية الشرعية وضمان تحقيق التنافسية العادلة والصحيحة في سوق الأعمال.

الكلمات المفتاحية:

وضعية الهيمنة الاقتصادية، التعسف في استغلال الهيمنة، المنافسة الصحيحة، آثار سلبية على حرية المنافسة، التوازن بين الهيمنة والتنافسية العادلة.